

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абдалимова Дарья Одировна ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Ибрагимова Мухлиса Паридуновна ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Xadjiyev Azizbek Kadambayevich ЎТМОЎ АДОЛАТ ҚОИДАЛАРИ ЖАМИАТ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУНИМ ОМИЛИ СИФАТИДА.....	21
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQI TARTIBIDA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH TO'G'RISIDAGI SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH ASOSLARI.....	28
5. Toshkanov Nurbek Bahriddinovich TABIY HUQUQ NAZARIYALARI INTELLEKTUAL MULK HUQUQINING G'OYAVIY ASOSI SIFATIDA: MILLIY QONUNCHILIKDA ULAR MAVJUDMI?.....	37
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING VAKOLATLI SUDLAR BILAN O'ZARO FAOLIYATINING MODDIY VA PROTSESSUL HUQUQIY TARTIBI.....	44
7. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ГЕОКРИМИНОГЕН ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ: ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАР.....	53
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich INGLIZ JINOYAT HUQUQIDA "MENS REA" (AYB) VA "ACTUS REUS" (JINOIY QILMISH): TUSHUNCHASI, BELGILARI VA QIYOSIY TAHLILI.....	73
10. Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	84
11. Nasilloev Abdullo Abror o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMINING QONUNIY TALABLARINI BAJARMASLIK HUQUQBUZARLIGINING YURIDIK TARKIBINING AYRIM JIHATLARI.....	93
12. Pirnazarov Abdurashid Abdulxayevich HUKM TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	101

Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
 хузуридаги Жазони ижро этиш департаменти
 Тарбиявий ишларни ташкил этиш бошқармаси бошлиғи,
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: jahongirmirzayev970@gmail.com

ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ

For citation: Mirzayev Jahongir Umirzoqovich. WAYS TO PREVENTING SUICIDE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 1, pp. 84-92

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14591263>

АННОТАЦИЯ

Мақолада шахснинг ўз жонига қасд қилиши оқибатлари ва унга қарши курашиш зарурати, ходимларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлашдаги аҳамияти, уларнинг оила аъзоларини асраш, суицидал ва депрессиявий ҳолатларнинг белгилари, ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг салмоғи, уни олдини олиш бўйича халқаро тажрибалар, республикамизда ўз жонига қасд қилиш ҳолатларини олдини олиш ва камайтириш учун амалга оширилиши зарур бўлган тадбирлар ҳақида мулоҳазалар ўз ифодасини топган. Шунингдек, муаллиф ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари бўйича ўзининг илмий-амалий таклиф ва мулоҳазаларини илгари сурган.

Калит сўзлар: ходимлар шахсий хавфсизлиги, ўз жонига қасд қилиш, ўзини заҳарлаш, рухий тушкунлик, доимий келишмовчилик, ишончсизлик, депрессия, бошқалардан аламини олиш, жавобгарлик туйғуси, ўсмирлик даври, суицидал ҳолатлар, рухий касаллик, қийинчиликларни енга олмаслик, ўлим режаси, қасд қилиш, эмоционал ҳолат, стресс.

Мирзаев Жаҳонгир Умирзақович,
 Начальник Управления организации воспитательной работы Департамента
 исполнения наказания при Министерства внутренних дел Республики Узбекистан,
 доктор философии (PhD) по юридическим наукам
 E-mail: jahongirmirzayev970@gmail.com

ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САМОУБИЙСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены последствия суицида и необходимость борьбы с ним, важность обеспечения личной безопасности сотрудников, защиты членов их семей, признаки суицидальных и депрессивных состояний, вес случаев суицида, международный опыт профилактики, комментарии по поводу изложены меры, которые следует принять для

предотвращения и снижения случаев самоубийств в нашей республике. Также автор выдвинул свои научно-практические предложения и комментарии по случаям суицида.

Ключевые слова: личная безопасность сотрудников, суицид, самоотравление, повешение, депрессия, постоянный конфликт, незащищенность, депрессия, принятие боли от других, чувство ответственности, подростковый возраст, суицидальные ситуации, психические заболевания, неспособность справиться с трудностями, план смерти, суицид, эмоциональное состояние, стресс.

Mirzayev Jahongir Umirzoqovich,

Head of the Department for the Organization of Educational Work,
Department of Punishment Execution under
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail: jahongirmirzayev970@gmail.com

WAYS TO PREVENTING SUICIDE

ANNOTATION

In the article, the consequences of suicide and the need to fight against it, the importance of ensuring the personal safety of employees, protecting their family members, signs of suicidal and depressive states, the weight of suicide cases, international prevention experiences, comments about measures that should be taken to prevent and reduce suicide cases in our republic are expressed. Also, the author put forward his scientific and practical suggestions and comments on suicide cases.

Keywords: personal safety of employees, suicide, self-poisoning, hanging, depression, constant conflict, insecurity, depression, taking pain from others, sense of responsibility, adolescence, suicidal situations, mental illness, inability to cope with difficulties, death plan, suicide, emotional state, stress.

Дунёда ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари мунтазам равишда ортиб, ҳар йили ўртача бир миллион одам ўз жонига қасд қилмоқда. Минг афсуски Республикамизда ҳам ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари гарчи салмоғининг даражаси юқори бўлмасда, содир бўлиб турибди. Ўз жонига қасд қилиш оқибатида ҳаётдан кўз юмаётган инсонларнинг оилалари тушкун аҳволда қолмоқда, юзлаб оилалари пароканда бўлиб, ёш болалар етим қолмоқда, жамиятда носоғлом муҳит кенгайишига олиб келмоқда. Ўз жонига қасд қилган шахс қариндош уруғларининг рухий ҳолатига таъсир этиб, тушкунлик кайфиятини келтириб чиқармоқда.

Ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг асосий қисми инсоннинг рухий ҳолати бузилиши билан боғлиқ. Кўпинча депрессия ўз жонига қасд қилишга, яъни суицидга олиб келмоқда.

Ҳар йили ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари орасида суицид ҳолатлари кузатилиб туриши ҳеч кимга сир эмас. Уларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлашда суицид ҳолатларни олдини олиш ўта муҳим тадбирлардан бири ҳисобланади. Шу билан биргаликда шахсий таркибнинг оила аъзолари орасида суицидни олдини олиш юзасида етарлича чора-тадбирлар амалга оширилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Жумладан, суицид борасида етарлича билимларни ўзлаштириш ноҳуш ҳолатларнинг олдини олишга самарали хизмат қилади.

Депрессия бу, тушкунлик бўлиб шахсни ҳеч кимга керак бўлмай қолиш туйғуси чулғаб олади, ушбу ҳолатдан қандай чиқишни ўзи билмайди, унга мутахассис ёрдами керак, шунингдек унга ушбу ҳолатдан чиқиб кетиш механизмини, яъни рухий кучсизлик ва жамиятга кераксизлик ғоясидан чиқариш лозим. Депрессиянинг асосини нимадир ўзгаришини кутиб яшашдир. Ҳар қандай ёқимсиз нарса кичик депрессияга олиб келади, ундан вақтида чиқиб борилмаса йиғилиб бораверади. Ҳар қандай одам кичик депрессияга тушади ва маълум вақтда чиқиб кетади, бироқ кимдир чиқа олмаса уларга ёрдам керак. Аслида ҳар қандай кичик депрессиялар ўтиб кетиши лозим, агарда қолиб кетса салбий оқибатларга олиб келади. Айримлар муаммоларни ечимини топа олмасдан суицид қилади, бироқ ҳар бир муаммонинг

ечими ва йўли бор, айримлар уни топа олмайди, ҳар бир муаммонинг, депрессиянинг ечими ва чиқиш механизми бор, депрессия ўзига ишончи йўқ бўлганда тез вужудга келади, ҳақиқатда муаммони ечимини топа олмайдиган одамлар ҳам бор, улар ўзгалар ёрдамга муҳтож, масаласини ечиб бериш ёки ечимда ёрдамлашиш керак, уларнинг ақли даражаси пастлиги сабабли ёрдам берилмаса депрессиядан чиқа олишмайди, яъни барча одамлар ҳам бир хил фикр ва ақлий салоҳиятга эга эмас.

“Венера лойиҳаси” асосчиси Жак Фресконинг фикрича, депрессиядаги одамга ёрдам бериш учун ўша одамни тўлиқ билиш, ичи (онги)га кириш керак. Одамлар бошқани доимо ўзидан паст кўради, бирор ишни бажара олмаса уни камситади, айримлар шу сабабли ҳам депрессиядан чиқиш механизмини йўқотиб қўяди. Одамларга қанчалик ёмон томонини гапираверсангиз ёмон томонига ўзи ҳам ишониб қолади ва ўзига бўлган ишончини йўқотади ҳамда депрессияга тушиб қолади. Депрессиядагилар кўп йиғлашади, кўпинча депрессия суицидга олиб келади. Депрессиядан тўлиқ тузалиш учун ҳар йили муолажа олиш керак[1].

Психиатрия, психотерапия ва неврология соҳаси бўйича доктор, PhD София Ротэрмелнинг таъкидлашича, шахс суициднинг биринчи босқичида, яшаш жонимга тегди (мени машина уриб кетса эди, ухлаб қайтиб турмасам эди) дейди, иккинчи босқичида, мен ўлсам нима бўлади деб савол бериши (фараз қилиши) - қариндошларим қандай қарайди, қандай қабрга қўйиламан деган фикрларни айтиши мумкин, учинчи босқичида, қандай ўлдириш усулларни ўйлайди, ўлим режасини тузади, тўртинчи босқичда хайрлашади, тайёргарлик кўради, ишларини тугатиб олади, материаллар йиғади, бешинчи босқичида ҳаракатни амалга оширишга уринади. Бу босқичларнинг ҳар бирида ҳам одамни тўхталиб қолиш мумкин. Суицид касалликка ўхшайди, яшашни хоҳламаётган шахсга албатта биринчи ёрдам кўрсатиш, уни ёлғиз қолдирмаслик, у билан чин қалбдан гаплашиш керак. Қалбига кириб батафсил гаплашиш, муаммоларини тушуниб қабул қилиши ва ёрдам кўрсатиш лозим. Айримлар кўрқитиш учун бирор нарса истеъмом қилади. Одам ўзига нисбатан агрессия қилиши мумкин, масалан кимгадир қасд қилиб кўрсатиб қўйиш ва аламини олиш учун ўз жонига қасд қилиши мумкин. Буларнинг барчаси психик касалликлардир. Уларни ўз фикрларига ташлаб қўйиш керак эмас, улар билан психотерапея ўтказиш лозим, яшашни хоҳламаслик бу албатта касалликдир, уни даволаш шарт. Унинг муаммоларини эшитиб ҳал қилиш, уни нима қийнаётганини эшитиб ҳал қилиб бериш лозим, қандай ҳолатлар уни яшашга ундаяпти, кимга ишонади, кимлар ўзининг муносабатини ўзгартириш кераклигини сўраш керак. Агар бундай қилинмаса фалокатдан қочиб бўлмайди[2].

Тожикистонда ўтказилган социологик сўровда, суицид:

37,2 % билимсизлик ва иқтисодий қийинчилик;

31,9 % оиладаги зўравонликлар, қариндошлари томонидан камситилиши;

28,5 % эрта ва мажбурий никоҳ сабабли бўлиши мумкинлиги билдирилган.

Қозоғистоннинг Ақтобе шаҳрида 25 қаватли уйдан икки нафар аёл биргаликда ўзини 19-қаватидан ташлаб юборишган, ўша уйда суицид жуда кўп бўлиб туради, унинг подъездига кириш эшиклари очик ва балконида ҳар ким ҳам ўтиб юриши мумкин, шунингдек илгари қотиллик жиноятдан гумон қилинган эркак ҳам ўзини ушбу кўп қаватли уйдан ташлаб юборган[3].

Бизнингча, ушбу кўп қаватли уйда содир этилган ўз жонига қасд қилишлар аҳоли ўртасида муҳокама бўлган, осонлик билан тепадан ўзини ташлаб юборишга шароити борлигидан барча хабар топган. Суицидга мойил шахслар у ерда яшамасада унга ҳеч бир тўсиқсиз кириб ўз жонига қасд қилишни амалга оширган, агарда ушбу уйнинг тегишли қисмларига панжалар ва кузатув камералари ўрнатилиб олдини олиш чоралари кўрилганида, бу каби ҳолатлар камайишига эришилган бўлар эди.

Ўз жонига қасд қилганларнинг 45 фоизи у ёки бу психиатрик бузилишдан жабрланган, 35 фоизи кўп йиллар давом этган психик бузилиши жароҳатидан сўнгги фазасида бўлган, қолганлари эса психологик ижтимоий қийинчиликларга чидай олмаслик оқибатидан ҳисобланади. Суицид бу яшашга бўлган қизиқиш йўқолганлиги эмас, балки қизиқиш ва интилиши бор, бироқ унга ёрдам берадиганлар йўқлиги сабабли қилинган қарордир. Суицид

қилишни ўйлаётган шахсларга албатта ёрдам кўрсатиш, фикрини ўзгартириш ва унинг муаммоларини ўздан ўтказиб, қалбига кириш керак. Уни ҳаёлини яхши томонга ўзгартириш учун турли йўллар тутиш, масалан, кинога олиб бориш, дам олдириш ва доимо ёнида бўлиши керак. Бироқ унга спиртли ичимлик бермаслик лозим, бу йўл билан унга енгиллик бўлмайди, ўзини енгил ҳис этмайди. Суицидга сабаб бўлиши мумкин бўлган нарсалар кўп, жумладан, ҳар қандай кичик нарсалар ҳам сабаб бўлиши мумкин, шуларга ҳам эътибор қаратиш лозим[4].

Республикамизда ўз жонига қасд қилиш ҳолатларини ўрганиш ва уларнинг олдини олиш юзасидан тегишли чора-тадбирлар белгилаш мақсадида ҳудудлардаги ҳолатлар таҳлил этилди. Жумладан, Навоий вилоятида 2021 ва 2022 йилларда содир этилган ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари таҳлил этилганда умумий сонининг ошганлигини (3 тага кўпайган) кўришимиз мумкин. Ўз жонига қасд қилганларнинг 34 % аёллар, 66 % эркаклар. Ўз жонига қасд қилиш усуллар: ўзини осганлар 69,5 %, заҳарлаганлар 9 %, бошқа усулларни қўллаганлар 21,5 %. 2022 йилда 2021 йилга нисбатан ўзини заҳарлаш орқали ўз жонига қасд қилиш усули 8 тага ёки 40 % фоизга ошган.

Ўз жонига қасд қилганларнинг ёши бўйича таҳлил қилинганда қуйидаги ҳолатни кузатишимиз мумкин: 18 ёшгача бўлганлар 13,7% (ушбу ёшдагиларнинг 77 % кизлар), 30 ёшгача бўлганлар 30,5%, 30 ёшдан катталар 51,9 %, 60 ёшдан катталар 3,8 %, турмуш қурмаганлар 27,4%, оилали 64,8 %, ажрашган 7,6 %.

Сабаблари бўйича таҳлил қилинганда: оилавий келишмовчилик 12,5 %, моддий етишмовчилик 4,5 %, руҳий касаллик 3 %, бошқа сабаблар 80 %. Вилоятнинг шаҳар ва туманлари бўйича таҳлил қилинганда, гарчи Учқудук ва Томди туманларда ўз жонига қасд қилганлар сони кам бўлсада, бироқ аҳоли сонига нисбатан қиёслаганда бирор бир шаҳар ёки туман бошқасига нисбатан сезиларли даражада фарқ қилмаслигини кўришимиз мумкин.

Навоий вилоятида содир этилган ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг 80 фоизда қариндошлари ёки танишлари шахсининг руҳий ҳолатида ўзгаришлар бўлаётганлигини сезишган, бироқ бунга эътибор қаратишмаган ҳамда жиддий ҳолатга олиб келишини англамаган.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари бўйича кўзғатилган жиноят ишларининг таҳлили ўрганилганда, аксарият ҳолатларда жиноят иши кўзғатилмасдан рад этилганлигини кузатиш мумкин.

Германияда 1980 йилдан буён суицидлар икки бараварга камайишига эришилган, сабаби уларнинг жамиятида бирор киши қийналиб кетдим, яшаш жонимга тегди деган гапни эшитса ёки интернет тармоқларида кимгадир шу мазмунда хабар жўнатилса, фуқаролар ўша одам ҳақида тезкор нарядга хабар беради (буни улар бурчи деб билади), ушбу масалалар билан шуғулланадиган полициянинг бўлими бор, улар томонидан ўша шахс психиатрия касалхонасига ётқизилади, бир кундан уч кунгача. Қонуни ҳам бор шу боради[5].

Россияда 500 нафар ўз жонига қасд қилганларнинг 70 фоизи (ўсмирлар) кимгадир ўзини ўлдириши ҳақида айтган, улардан 10 фоизи билан психолог ёки психиатрлар гаплашган, шунингдек маст ҳолатдаги шахслар суициди кўп, жумладан “пахмел” қилишга пул сўрайди, пул беришмаганларидан сўнг суицидга қўл уради, пул бермаганларга нисбатан қасд қилиш учун шундай қилади.

Инсон ҳамма томондан қисилганда, арзимас нарса ҳам унга охириги томчи ролини ўйнаб, суицид қилиши мумкин. Суицидни олдини олишда фақат мутахассисни кутиб турмаслик керак, ҳар ким ҳам бундай одамларга ёрдам бериши мумкин, уларни олдиндан эшитиш керак ва вақтида эътибор қаратиш лозим[6].

Бошқага оғриқли бўлиши ва ундан аламини олиш учун ўз жонига қасд қилиш фикрида юрганларга ўзининг жонига қасд қилмасдан ҳам кўп нарсага амалга ошира олиши мумкинлигини уларга англатиш зарур. Ҳеч қачон нима учундир ўзига суицид қилиш керак эмас, агарда одам бундай қилса унинг руҳи муаллақ қолиб кетади, озиқ-овқат егиси келади, бироқ танаси йўқ, шундан қийналади - деб мойилларга уқтириш лозим. Қозоғистонда бир йигит ота-онаси кийим олиб бермаганлиги учун ўз жонига қасд қилган. Бундай қилиш мумкин эмас, инсонни қийинчилик чулғаб олган бўлса барчасини қайтадан бошлаш керак. Бунда

инсон нимагаки эришган бўлса ўзи эришганини, керак бўлса қайтадан ҳам кўп нарсага эришиши мумкинлигини англаши шарт. Инсоннинг ўзи ўзгариши лозимлигини, атрофдагиларни унга нисбатан фикри ўзгаришини кутиши керак эмас ёки кимдир унга ёрдам беришга мажбур эмаслигини, ўзи ҳаракат қилиши кераклигини англаши лозим[7].

Мантиқий фикрни, яъни агар инсон ҳаётида қийинчилик мавжуд бўлса, демак қийинчилик тўхтаганда ҳаёт ҳам тўхташини тушуниши керак[8].

Дейл Карнегининг “Қандай хавотирланмаслик ва яшашни бошлаш” ҳақидаги китобида суицидни олдини олиш бўйича муҳим ғоялар келтирилган. Жумладан:

1. Бугунги кун билан яшаш ва ҳаётдан завқланиш (ҳар бир соатдан рози бўлиб яшаш, келажакдаги муаммоларни ҳозир ечинг, йўқотган нарсага ачинманг);

2. Қум соатидан ўрناق олиш (масалани кетма-кетликда бажариш, ҳар бирига бирма-бир эътиборни қаратиш керак, ҳамма нарсани тартибсиз ўйлайвериш инсонни чарчатиб қўяди);

3. Ёмон ҳолатни ҳаёлга келтириш (ёмонликдан ҳам ёмонроғи учраши ёки бошга тушиши мумкинлигини ёдга олиб шукр қилиш);

4. Хавотирнинг чегарасини белгилаб олиш (масалан, 50 даража бўлса 45 даражага етганда тўхтатиш, тўғри баҳо бериш);

5. Воқеликни тўғри баҳолаш (яхши нарсаларни ўйлаш, ёмонликни ўйлаш инсонни оғирлаштириб қўяди, ҳар қандай воқеаларни яхши баҳолаш);

6. Ўз душманларини хурсанд қилмаслик (улар хафа қилган бўлса танага ва руҳга ёмон таъсир қилади, хафагарчиликка йўл қўймаслик);

7. Кутишни камайитириш ва бошқадан ташаккурни кутмаслик (ҳаммага ҳам бирдек ёкиб бўлмайди, буни талаб ҳам қилмаслик керак);

8. Шахсий бойликларини юқори баҳолаш (атрофда камчиликлари мавжудлар жуда кўплигини ҳис қилиш);

9. Адолатсиз камситишларни яширин ҳасад ёки ҳазил деб баҳолаш (кимлардир адолатсиз гапириб маза қилади, бундан хурсанд бўлиш керак, улардан ўзиб кетилмоқда, уларга эътибор бермаслик ва тортишиб ўтирмаслик лозим);

10. Одамларни бошқалар билан иши йўқ, ўз муаммоси ўзига етади, ўзи учун ўзи ҳаракат қилиш (одамларга ниманидир исботлаб бериш шарт эмас);

11. Аҳмоқнинг ҳаракатидан хулоса олиш (ўзини муаммосини айтиб ўзингизни айбламаслик);

12. Зерикиш чарчоқ ва хавотирни чақиради (эмоционал ҳолатларга берилиш хафагарчилик ва хавотир зарарли, кимлар биландир маслаҳатлиш, ишларни соддасини биринчи бажариш ва режалаштириш керак)[9].

Шахс ноҳақ айбланганда ёки айбдан жуда қаттиқ таъсирланганда ҳам ўзини айбдорлигини ҳеч ким сезмаслиги қаттиқ хоҳлагани учун ҳам суицид қилиши мумкин. Бундай пайтида ҳам ўша шахс ўз дардини кимгадир айтгиси келади, бироқ эшитиши керак бўлган шахслар эътиборли бўлмайди. Суицид – бу ёрдамга чақириб ёки ёрдам деб бақирибди. Масалан, 9-синф ўқувчиси синфдошининг телефонини ўғирлаганлигида айбланганлиги сабабли ўзини осган, мактабдаги ўқитувчилар унинг телефонда айбланаётганлигини уйдагиларига айтмаган, шу сабабли ҳам уйдагилари унинг ҳолатидан беҳабар бўлишган[10].

Суицид белгилари бор одамга бундай қилиш нотўғри деб айтилса кейинчалик у сизга ишонмай қўяди, шунинг учун унинг ичи (қалби)га кириб муаммосини эшитиб, шу муаммосини бартараф қилиш йўллари топиш керак, унинг барча гапларини тинглаш, ундан ўлим ҳақида сўраш, бирор режаси борми сўраш, ўзини ўлдиришга тайёргарлик кўрилаётганлигини билиш керак, агарда эҳтимол катта бўлса уни шифохона ёки психологларга олиб бориш лозим, мутахассисларга мурожаат қилиш, суицидал ғояларни дорилар билан ҳам, суҳбат билан ҳам ва психологлар билан ҳам даволаса бўлади[11].

Россия Тиббиёт фанлари академиясининг Руҳий саломатлик илмий маркази психология фанлари номзоди Илья Плужниковнинг фикрича, суициднинг бошқа психологик касалликлардан фарқи шуки, бунда одам доимо ўзига ёрдам кераклиги ҳақида гапиради – маълум қилади, токи охири босқичи бошланганига қадар.

Суицидни олдини олиш учун (суицид қилишдан ушлаб қоладиган нарсалар) шахсни эмоционал ва рационал тартибда бирор бир ҳолатга боғлаб қўйиш керак, масалан, ота-оналик мажбурияти, диний ишонч – суицид гуноҳлиги, суицидни жамият қабул қилмаслигини англатиш, бошқа енгил йўллари ва сабрнинг муҳимлигини англатиш, суицид натижасида тананинг қаттиқ оғришини англатиш, суицидда ёқимсиз кўришиб қолишини англатиш ва ҳ.к[12].

Суицид ирсий ҳам бўлиши мумкинлигини таъкидлайдиганлар бор, масалан, битта ўз жонига қасд қилган эркак кишининг анча йиллар олдин бувиси, ундан кейин хотини ўз жонига қасд қилган[13].

Баъзи мутахассисларнинг таъкидлашича, руҳий қийналган шахсни онгига кечаси турли суицидал фикр келаверади. Кўпинча депрессия ҳолати бошланиши олдиндан бўлади, масалан, баҳор пайтида ҳамма хурсанд бўлса, у қийналади. Депрессия дориларидан ичиб юриши мумкин, барча нарсага қизиқиши пасайиб кетади, уйқуси йўқолади, ланж бўлиб юради. Бирор фойдали иш билан шуғулланмай қўяди, фақат эски ўрганган кундалик ишларини қилиб юради, ишига бориб келади, лекин тўйларга бормай қўяди ва ҳ.к. Кўпинча интернетдан видеороликларни кўради, унда суицидларни олдини олиш ва қийналганда кимга мурожаат қилиши ёзилган бўлса, катта фойда бера бошлайди. Ўша шахс психиатрга келса, тренингларда қатнашса яхши бўлиб кетади. Сифатли тренинг суицидал фикрни йўқотиб юборади, ушбу жараёнда одам ўзига қандай ёрдам беришини мумкинлигини ўргатиш муҳим ҳисобланади[14].

Айримлар суицидни касаллик деб ҳисоблашади, аслида бу касаллик эмас, қандайдир ижтимоий қарор, деса тўғри бўлади. Ўзига эътибор қаратишга чақириқ ҳам дейиш мумкин. 18-19-асрларда севишганлар томонидан суицид қилиниши ҳолатлари бўлган. Ҳозирда бундай ҳолатлар кам. Лекин севишганлардан ҳар иккиси эмас, балки фақат биттаси суицид қилаётган ҳолатлар мавжуд. Суицид қилмокчи бўлган одамга бу нотўғри деб тўғридан-тўғри айтмасдан, унинг муаммоларини эшитиш ва ҳал этишда кўмаклашиш ҳамда аста секин суициднинг нотўғри эканлигини тушунтириб бориш керак. Маст ҳолатда ҳам кўпчилик шахслар суицид қилади. Айрим “қулиб турувчи” дейиладиган суицид тури бор, у кўпроқ эркин одамларда бўлади, унинг белгиларини билиш жуда қийин[15].

“Eye of modernity” замонавийлик кўзи номли интернет канали томонидан ўтказилган ўрганишлар натижасига берган маълумотига кўра, суицидал фикр билан юрганларни аниқлаш белгилар қуйидагилар (бирок бу белгилар қатъий эмас ва бундай белгилари бор одам аниқ суицид қилади дегани эмас):

1. Суицидал гаплар (ўз жонига қасд қилиш ҳақида нима деб ўйлайсан, ўзини ўлдириш қандай бўлади ва ҳ.к.ни сўраш ва гапириш);
2. Қимматли буюмларини тарқатиш;
3. Васиятнома ёзиш;
4. Қурол олиш (бошқа белгилари билан келганда);
5. Уйқунинг ўзгача характери (ухлай олмаслик);
6. Кучнинг тушиб кетиши (дармонсизлик);
7. Мойиллик (наркотик, алкоголь) берилиб кетиш;
8. Ижтимоий ҳаётда ўзини олиб қочиш;
9. Қизиқишининг йўқолиши;
10. Ўзига зарар етказиш;
11. Хавфли муносабатлар (машинанинг қўрқмасдан бошқариши);
12. Эмоционалликнинг кучайиб кетиши;
13. Тананинг тили (ерга қараб юриши, елкаларини букилиб қолиши, кўзга қарамаслик);
14. Илгари суицид қилишга уриниб кўрганлиги;
15. Нима қилишни билмай қолганлиги ва ўзига ёрдам кераклини айтиши, барчадан нолиши, ўзини айблайвериши, умидсизлик қамраб олганлиги;
16. Тинчлик (фақат ланж бўлиб тўшақда ётиши)[16].

Уч маротаба ўз жонига қасд қилган аёлнинг гапириб беришича, биринчи сафар ўзи тушунмасдан шундай қилган, иккинчи сафар ўзида ОИТС ва гепатит касаллиги борлигини

билгандан сўнг 16 ёшида бошқаларга оғир бўлмаслиги учун, учинчи сафар эса наркоман бўлиб қолганлиги сабабли шундай қилган, барибир касалликни енгиб бўлмайди деган туйғуда шундай қилган. Унинг айтишича онаси ҳам ёрдам бера олмаган, унга “наркоман” сайтида аноним одамларнинг мулоқоти ёрдам берган, улар эътибор қаратишган, ишларини қандайлигини сўраган, касалликдан тузалиш мумкинлигини тушунтиришган, “12 қадам” номли нодавлат ташкилоти ёрдам берган[17].

Суицид қилмоқчи бўлган шахс учун ким муҳимлиги ва яқинлигини ёки кимнинг гапига кириши мумкинлигини, кимга ишониши мумкинлигини аниқлаб олиш ва шу инсон орқали унга яқинлашиш ҳамда муаммоларини ечиш керак. Суицидга мойил ёки унинг белгилари кузатилган одамларда доим таянч бўлиши керак, унга ёрдам бериш учун ушбу таянчни яратиш лозим[18].

Россия Федерацияси Тиббиёт фанлари академиясининг академиги, доктор Эвдокименконинг фикрича, табиий эмоциялар агарда улар жуда кўп бўлмаса, инсонга салбий таъсир кўрсатмайди, лекин нотабиий эмоциялар (хафа бўлиш, ўзини айблаш, ўзини камситиш, ҳасад қилиш) инсоннинг касаллигига олиб келади[19].

Шунингдек, унинг қайд этишича онгда айланаётган муаммони ечиш учун, бошқа кичик муаммоларни ҳам кўтариб онга олиб чиқиш ва қийнаётган муаммонинг кучини пасайтириш ва чалғитиш керак. Шу жумладан, кўпроқ бошқа нарсалар билан чалғиш, расм чизиш рақсга тушиш каби нарсаларга берилиб кетиш орқали енгиб юбориш мумкин. Шу каби хурсандлик, энгиллик ва ўзидан розиликни имитация қилиш лозим[20].

Юқорида қайд этилган олимлар ва мутахассисларнинг фикрларидан келиб чиқиб, бизнинг фикримизча суициднинг олдини олиш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим:

Шахснинг қариндошлари ва танишлари томонидан:

- ўзиникиларга ёқимли гапириши ва муаммоларини тинглаши, яқинроқ бўлиш қўллаб-қувватлаш ва буни сездириб туриши;

- ўша одамнинг ҳар бир муаммосини бирма-бир ечиб бериш зарур, кичикидан каттасигача;

- у билан бирга хаёлан мавжуд ҳолатдан бошқа ҳолатга, бу замондан бошқа замонга ўта олиш ва унинг фикрдан чалғитиш йўлларини топиш;

- ўсмирлар бировга қасд қилиб, ишончсизликдан, ҳамма ёмон кўради деб ўйлаганидан, умидсизликдан суицидга қўл уриши мумкин, улар билан суҳбатлашиб ишончига кириш ва уларнинг суицидал қарори ҳамда онгини ўзгартириб юбориш керак;

- кўпроқ одамлар билан мулоқот қилишни таъминлаш, меҳмонга чақириб, суҳбатлар ўтказиш, концертга олиб бориш, интернетда у билан ёзишмаларни кўпайтириш, у билан ёзишма олиб борадиганларни тайинлаш ҳамда яхши томонга ўзгартириш;

- ўсмирларга кўпроқ меҳр ва ёрдам керак, ўзига ишончини тиклаш лозим;

- инсон ҳаёти интеллектга боғлиқ, ундаги турли салбий фикрларни ўчириб ташлаш, онгдаги барча фикрлар тўхтатиб турилса, дам олади. Инсондаги худбинлик уни суицид қилишга ундайди, шунинг учун худбинликка қулоқ солмаслик, уни тартибга келтириш керак, уларни кўпроқ мақташ, уларга яхши гапириш ва руҳини кўтариб туриш керак. Ҳамма вақт ҳам ақл ва интеллект инсонни бошқармаслиги балки, интуиция ва юракка ҳам қулоқ солиб туриш керак. Ушбу тўхтамлардан фойдаланиб, суицидга мойил шахсларни тўғри йўлга солиш чораларини кўриш лозим.

Жамоатчилик, давлат органлари ва масъуллар томонидан:

- одамларга турли вазиятдан чиқиш йўллари ўргатадиган нодавлат ташкилотларини кўпайтириш;

- шахсга ёрдам кўрсатишда қизиқиш йўналишига қараб муаммоларини аниқлаш, шу орқали уни йўналтириб бориш;

- мойил шахсларни манипуляция қилиш орқали суициддан чиқариб юбориш (нарсаларнинг кўриниши, ҳолатлар, сўзлар ва далиллар манипуляция хизмат қилади);

- ишонтириш усулидан фойдаланиш;

- суицидга мойил шахслар тўлик тузалиб кетмайди, улар билан муносабатда доимий равишда эҳтиёткор бўлиш;
- суицид қилишга мойил ва шундай фикрлар билан чулғанган одамнинг ташқи белгиларни аниқлаш усули (жадвали)ни ишлаб чиқиш;
- ижтимоий тармоқларда шундай вазиятларда ёрдам кўрсатувчи аноним суҳбат олиб борувчи ва муаммоларини эшитиб ҳамдард бўлувчи сайт яратиш;
- суицид содир этилганлигини яшириш ҳолатларига йўл қўймаслик;
- ўз жонига қасд қилиш ҳолатига етказиш жиноятини қайта кўриб чиқиш, шунингдек ўз жонига қасд қилиши мумкин бўлган белгилар бўла туриб эътибор қаратмаганлик учун маъмурий жавобгарлик қўллаш масаласини ўрганиш;
- янги никоҳдан ўтувчиларга суицид бўйича тушунча бериш мақсадида китобча ёки буклетларни бепул тарқатиш;
- видеороликларни кўпайтириш орқали суицидни олдини олиш (оддий одамлар иштирокидаги оддий видеоролик тайёрлаб турли ижтимоий тармоқларда ёритиб бориш);
- кўпинча жамоада, ҳудудда ва танишлар орасида айрим ҳолат ва шахс ҳақида нотўғри фикр шаклланиб қолади, аслида бу фикр ҳамма вақт ҳам тўғри бўлавермайди, шу сабабли суицидга тушиш эҳтимоли бўлган шахснинг танишлари ва атрофидагиларни ўрганиш, шундай салбий фикрлар тарқалиб кетган бўлса, уларнинг барчасини йиғиб бундай фикри нотўғри эканлигини айтиб, яхши гаплар тарқалишини ташкил этиш;
- суицидал фикрни йўқотиш бўйича сифатли тренинглар ўтказиш, ушбу тренингга барча маҳаллалардаги фуқаролар билан мойилларни ҳам чақириш зарур;
- турли эмоционал шахслар билан эҳтиёткорона йўл тутиш лозим, шунингдек “хавфли гуруҳ” рўйхатини тузиш ва улар билан ишлаш керак;
- суицидга мойилликни аниқлаб берувчи онлайн тестини ишлаб чиқиш ва уни ечганда кўрсатгичи мойилликни билдирганлар билан профилактик ишларини олиб бориш лозим;
- шахсга жамият учун кераклигини ва уни яхши кўрадиган инсонлар ҳам борлигини англатиш ва тушқунлик ҳолатидан чиқариб юбориш;
- тананинг соғлом бўлишига ҳам эътибор қаратиш, инсонда соғлом стресс бўлиши керак, стресс одамга ёрдам беради, лекин кўпайиб кетса зарар етказади. Шунингдек, тананинг кичик сигналига ҳам эътибор қаратиш керак. Мойил инсонга ўзига ўзи қулай ҳаётни ярата олишини тушунтириш;
- инсон ўзи билан бир хил фикрлайдиган одамларни гапини эшитса илҳомланади, шундан фойдаланиб уларнинг ишончига кириш керак;
- инсон ўзига ўзи онгида камчиликлари ва хатоларини такрор-такрор айтавермаслиги, онгида ўзини мақтаб борса, қуввати ошаверади, лекин яқинлар айтган камчиликларни қилмасликка ҳаракат қилиш керак, бу ерда ҳам албатта онг остида ўзига ўзи камчилик қилаяпман деб айтавермаслиги, балки ўзининг яхши имкониятлари борлигини, қодирлик хусусиятига эга эканлигини, ҳар қандай ишни қила олиши ёки тўхтата олишини ҳамда ҳаракатлари чаққонлигини таъкидлаб бориши лозим (хуллас инсонни ичида унинг онги-руҳи бор, уни тушқун кайфиятга туширмасдан мақтаб илҳомлантириб, руҳда кўтаринкиликни сақлаб юриш зарур. Масалан, хатолари бўлса бу арзимас хатолар, ҳаётнинг асл моҳияти бундай эмас дейиш);
- инсонга ёқимли бўладиган ва унинг ўзига бўлган ишончини оширадиган ёки унга қандайдир омад келганлигини сунъий уюштириш.

Ҳуқуқ-тартибот органлари раҳбарлари томонидан:

- барча шахсий таркиб билан уларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш мақсадида мутахассисларни жалб этган ҳолда ҳар 6 ойда депрессия ва суицидал ҳолатларни олдини олиш борасида ўқув машғулотлари ўтказиб бориш;
- шахсий таркиб хавфсизлигини таъминлаш борасида суицидал ҳолатларнинг келиб чиқишини олдини олиш юзасидан маълумот олиш, шунингдек уларнинг оила аъзолари соғлиғи ҳақида сўраб туриш;

- ходимларнинг, шунингдек уларнинг оиласидаги муаммоларини ҳар ойда сўраб олиш ва уларни ҳал этишда кўмаклашиш;

- шахсий таркибни кузатиб юриш орқали депрессия ва суицидал ҳолатга тушиб қолиши мумкин бўлган ходимларни аниқлаш ҳамда уларнинг ёрдам кўрсатиш.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Республикамизда ўз жонига қасд қилиш ҳолатларини камайтириш бўйича чет давлатлар тажрибаларидан фойдаланишни замон талаби десак, муболага бўлмайди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари шахсий хавфсизлигини таъминлаш ва оила аъзолари орасида ноҳуш ҳолатлар келиб чиқишини олдини олиш мақсадида уларнинг бевосита раҳбарлари ҳаракат қилишларини, шунингдек, бугунги кунда ўз жонига қасд қилиш ҳолатларини олдини олиш самарадорлигига эришиш учун, кенг жамоатчилик ва давлат органлари биргаликда ҳаракат қилишларини ҳамда нодавлат ташкилотларини кўпайтиришни зарур деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. https://www.youtube.com/watch?v=2Tw51FqEH4A&list=TLPQMjkwNTIwMjP_ynkOuchAAA&index=4
2. https://www.youtube.com/watch?v=HaWfk_bnbiY
3. <https://www.youtube.com/watch?v=o4hQq-X0Oao&list=TLPQMjIwNTIwMjNddQ9zJEwbKA&index=8>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=44LYz5IUSzA>
5. https://www.youtube.com/watch?v=HaWfk_bnbiY
6. <https://www.youtube.com/watch?v=-DZtHIK5iz4>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=o4hQq-X0Oao&list=TLPQMjIwNTIwMjNddQ9zJEwbKA &index=8>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=SZvPYGd3udc&list=TLPQMjIwNTIwMjNddQ9zJEwbKA&index=9>
9. https://www.youtube.com/watch?v=daUYC5neUxE&list=TLPQMDEwNjIwMjPkJM_vEX1tdw&index=2
10. <https://www.youtube.com/watch?v=MZxAQa97Anw>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=HtyBYGTzl-A>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=3LbBOIGAUnw>
13. https://www.youtube.com/watch?v=sZzlxjTI6_4
14. <https://www.youtube.com/watch?v=wJsIxgtL8PM>
15. <https://www.youtube.com/watch?v=Pt8W6LhiehQ>
16. <https://www.youtube.com/watch?v=sGpkFbASYJ4>
17. <https://www.youtube.com/watch?v=ODWaN6eMEG4>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=Pgu7drtXRrQ>
19. <https://www.youtube.com/watch?v=ojVA7Rs4gtI>
20. <https://www.youtube.com/watch?v=nEze36gBW18&list=TLPQMjYwNTIwMjNscpomio1VOA&index=6>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000